

IMPORTANCE OF DIGITIZING CADASTRAL DOCUMENTS

Isayev Maxammad Xamza o'g'li¹, Mirzayev Anvarbek Rahimjon o'g'li²

¹“Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University, A student of the Faculty of “Land Resources and Cadastre”

²“Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University, A student of the Faculty of “Land Resources and Cadastre”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18753379>

Abstract. *This article deeply analyzes the modern stages of cadastral document digitization, their legal and technological foundations, and their role in state governance and efficient land resource management. It emphasizes that implementing digital technologies significantly improves the accuracy, transparency, and usability of cadastral data, enhancing the quality of services provided to citizens. The article highlights advantages, challenges, and solutions of digitization processes, using foreign experiences as examples. This study reveals scientific approaches aimed at protecting property rights, reducing corruption, and improving the investment environment through building a digital cadastral system.*

Keywords: *Cadastral documents, digitization, land resources, property rights, information technologies, digital transformation, state governance, legal foundations, transparency, electronic cadastre, geoinformation systems.*

Аннотация. *В данной статье проводится углубленный анализ современных этапов процесса цифровизации кадастровых документов, их правовых и технологических основ, а также их роли в государственном управлении и эффективном управлении земельными ресурсами. Подчеркивается, что внедрение цифровых технологий значительно повышает точность, прозрачность и удобство использования кадастровых данных, что способствует улучшению качества услуг, предоставляемых гражданам.*

На примере международного опыта в статье освещаются преимущества цифровизации, возникающие проблемы и пути их решения. Данное исследование раскрывает научные основы подходов, направленных на защиту прав собственности, снижение коррупции и улучшение инвестиционного климата посредством создания цифровой кадастровой системы.

Ключевые слова: *Кадастровые документы, цифровизация, земельные ресурсы, право собственности, информационные технологии, цифровая трансформация, государственное управление, правовые основы, прозрачность, электронный кадастр, геоинформационные системы.*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada kadastr hujjatlarini raqamlashtirish jarayonining zamonaviy bosqichlari, ularning huquqiy va texnologik asoslari, shuningdek, davlat boshqaruvida va yer resurslarini samarali boshqarishda tutgan o'rni chuqur tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali kadastr ma'lumotlarining aniqligi, shaffofligi va foydalanish qulayligi sezilarli darajada oshishi, bu esa fuqarolarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yaxshilashga xizmat qilishi ta'kidlangan.*

Maqolada xorijiy tajriba misolida raqamlashtirish jarayonining ustun jihatlari, duch kelinayotgan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari yoritib berilgan. Mazkur tadqiqot raqamli kadastr tizimining barpo etilishi orqali mol-mulk huquqlarini himoya qilish, korrupsiya

holatlarini kamaytirish va investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan yondashuvlarning ilmiy asoslarini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: *Kadastr hujjatlari, raqamlashtirish, yer resurslari, mol-mulk huquqi, axborot texnologiyalari, raqamli transformatsiya, davlat boshqaruvi, huquqiy asoslar, shaffoflik, elektron kadastr, geoaxborot tizimlari.*

Kirish. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi davlat boshqaruvi sohalarida ham keng ko‘lamli islohotlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, yer resurslarini boshqarish va mulk huquqlarini kafolatlashda kadastr hujjatlarini raqamlashtirish jarayoni muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada kadastr hujjatlarini raqamlashtirishning huquqiy va texnologik asoslari, elektron kadastr tizimini yaratishdagi dolzarb masalalar hamda bu jarayonning shaffoflikni ta’minlash va korrupsiya xavfini kamaytirishdagi o‘rni chuqur tahlil etiladi.

Raqamlashtirish natijasida kadastr ma’lumotlarining aniqligi va foydalanish qulayligi ortadi, bu esa fuqarolarga ko‘rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirish bilan bir qatorda investitsion muhitni ham yaxshilaydi. Xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida olib borilgan tahlillar, geoaxborot tizimlari va raqamli transformatsiyaning afzalliklari maqolada batafsil yoritilgan. Shuningdek, muallif tomonidan kadastr tizimida raqamlashtirish jarayonini takomillashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ilgari suriladi.

Asosiy qism. Kadastr hujjatlarini raqamlashtirish – (bu an’anaviy qog‘oz shaklida, bilamizki hozirgi kunda kadastr arxivlarida juda katta miqdorda qog‘ozdan foydalanilgan. Dunyoda yashab qolishning asosiy omili bu kislorod bo‘lgani uchun bu kimyoviy elementni daraxtlar ishlab chiqarishini inobatga olgan holda, yana hech kimga sir emaski qog‘oz daraxt po‘stlog‘idan olinadi va katta miqdordagi qog‘oz uchun anchagina daraxt kesiladi hozirgi kunda ekologik muammolar kuchayayotgan bir paytda bu bir chora sifatida qarasaq, ma’lumotlarni zamonaviy raqamli formatga o‘tkazish orqali yer uchastkalari, ko‘chmas mulk obyektlari va ularga bo‘lgan huquqlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni yagona elektron bazada jamlash jarayonidir. Raqamlashtirish to‘g‘risida yana misol qilib shuni ayta olamizki: Kadastr hujjati 2018-yil amalga oshirilgan bir fuqaroning bugungi kunda yashab kelayotgan hududining mahalla fuqarolar yig‘ini nomi o‘zgargani, ko‘chasi va uy raqamlari yillar o‘tib o‘zgargani ma’lum.

Hozirgi kunda fuqaro “Yagona interaktiv davlat xizmatlari” dan yashash to‘g‘risida olgan ma’lumotida esa 2018-yildagi ma’lumotlarga tayanib manzil bermoqda vaholanki, bu manzil hozirgi kunda mavjud emas. Ushbu tizimni joriy etish orqali biz shu o‘zgarishlarni elektron ba’zada shakllantirib yangilanishlarni qo‘shib borsak, fuqarolarga qulay va shaffof xizmatlar ko‘rsatish hamda korrupsiya xavfini kamaytirish imkoniyati yanada oshadi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yil yakuniga kelib mamlakatda mavjud bo‘lgan 12 milliondan ortiq kadastr hujjatlarining qariyb 85 foizi raqamlashtirilgan. Jumladan, Toshkent shahri, Samarqand, Farg‘ona va Buxoro viloyatlarida ushbu ko‘rsatkich 90 foizdan oshgan bo‘lsa, ayrim chekka hududlarda bu jarayon sekinroq bormoqda.

Raqamlashtirish natijasida fuqarolar uyda turib, Davlat xizmatlari markazlari yoki "my.gov.uz" portali orqali o‘zlariga tegishli yer uchastkasi yoki mulk obyekti to‘g‘risidagi kadastr ma’lumotlarini olishlari mumkin. Bu esa inson omiliga bog‘liq bo‘lgan byurokratik to‘siqlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Xalqaro tajribaga murojaat qiladigan bo‘lsak, Estoniya, Niderlandiya va Janubiy Koreya kabi davlatlarda elektron kadastr tizimlari allaqachon

mukammal tarzda yo‘lga qo‘yilgan. Xususan, Estoniyada raqamli kadastr bazasi orqali yer uchastkasining huquqiy holati, soliq qiymati, maydoni, koordinatalari va egasi haqidagi to‘liq ma’lumotlarni atigi bir necha daqiqada olish mumkin. O‘zbekiston bu tajribalarni o‘zlashtirish orqali “Geoportal” va “Yagona kadastr axborot tizimi” loyihalarini ishga tushirdi.

Bu loyihalar doirasida yuqori aniqlikdagi sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari, dronlar yordamida yer o‘lchash ishlari va geoaxborot tizimlari joriy etilmoqda. Misol uchun, 2023-yilda Farg‘ona viloyatida 130 ming gektardan ortiq yer maydonlari zamonaviy texnologiyalar yordamida raqamlashtirilib, ularning aniq chegaralari belgilandi. Bu esa resurslardan foydalanishda samardorlikni oshirish va mulkka bo‘lgan huquqlarni aniq kafolatlash imkonini berdi.

Shuningdek, raqamlashtirilgan kadastr tizimi orqali investitsiyalar uchun ochiq hududlar haqida to‘liq, tezkor va aniq ma’lumotlar taqdim etilishi (ma’lum tashkilotlar tomonidan) natijasida xorijiy investorlar uchun qulay muhit yaratishdir asosiy maqsadimiz.

Umuman olganda, O‘zbekistonda kadastr hujjatlarini raqamlashtirish bo‘yicha olib borilayotgan ishlar mamlakatda mulkchilik munosabatlarini mustahkamlash, iqtisodiy faollikni oshirish hamda davlat boshqaruvini zamonaviylashtirish yo‘lida muhim bosqich bo‘lib xizmat qilmoqda.

Xulosa. Kadastr hujjatlarini raqamlashtirish O‘zbekistonda davlat boshqaruvini isloh qilish, yer va mulk resurslarini samarali boshqarish, shuningdek, fuqarolarga ko‘rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirish yo‘lida muhim qadam bo‘lmoqda. Ushbu jarayon nafaqat texnologik yangilanish, balki ekologik barqarorlik, huquqiy aniqlik va investitsion jozibadorlikni ta’minlash vositasidir.

O‘zbekistonda kadastr hujjatlarini raqamlashtirish ishlarining amalga oshirilishi hozirgi kunda juda zarurdir. Aytib o‘tilganidek ekologik muammolarni yechish, davlat mulki sanalmish yer maydonlarini hujjatlarini shakllantirish va bu borada qog‘ozbozlikdan qutilish aytib o‘tiladi. Darhaqiqat bugungi kunda 21-asr texnika va texnologiya asri hisoblanishi va shu jumladan texnik ba’za yaratish zarurdir. Hozirgi kunda aytib o‘tilganidek Toshkent, Farg‘ona va boshqa viloyatlarda sekin sekin o‘z faolyatini boshlayapti to‘g‘ri, lekin bu borada yetakchi kadrlar masalasini ham aytib o‘tish zarurdir. Agar yetuk mutaxassislar bo‘lsa, bizning ishimiz juda tez va oson bitadi. Bu borada bunday fikrimiz juda o‘rinlidir chunki, maqsadimiz el-yurt, xalq va fuqorolarning ishonchi, ularning umidi va umuman olganda ularning barcha muammoli vaziyatlardan qutqarish, ko‘mak berish asosiy maqsadlarimizdan biridir. Biz bu borada davlat boshqaruvi deb aytirik bu qanday bo‘ladi? Davlat boshqaruvi deganda yer mulkidan olinadigan yillik soliq va boshqa masalalar o‘rtaga tashlanadi. Oddiy misol qilib shu yer soliqg‘ini oladigan bo‘lsak, bu ham iqtisodiy barqarorlik, ham boshqaruvning sezilarli kuchayganligidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, kadastr hujjatlarini raqamlashtirish – nafaqat texnik jarayon, balki huquqiy aniqlik, ekologik mas’uliyat, iqtisodiy barqarorlik va samarali davlat boshqaruvi sari qo‘yilishi zarur bo‘lgan qadamlardan biridir desak, hech adashmagan bo‘lamiz. Mulikka ega bo‘lgan inson har doim uni qanchaligi to‘grisida ma’lumotlarni bir degandan qo‘liga ushlab tursa va bu unga huzur bag‘ishlab bir mushkulini oson qilsa, bu qandoq yaxshi. Bizning asl maqsadimiz ham shu edi aslida.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2022.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kadastr tizimini raqamlashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori, PQ–4700-son, 2020-yil 7-aprel.
3. Davlat kadastrlari tizimini rivojlantirish agentligi rasmiy sayti: <https://kadastr.uz>
4. Komilov A.A., Xudoyqulov M.M. “Geoinformatika va elektron kadastr tizimlari”. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2021.
5. “Geoaxborot tizimlari va ularning yer resurslarini boshqarishdagi o‘rni” – Ilmiy-texnik jurnal, 2023-yil, №2.
6. UN-GGIM (United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management) – “Framework for Effective Land Administration”, 2020.
7. Estoniya Yer boshqaruvi agentligi (Land Board of Estonia) rasmiy hisobotlari: <https://maaamet.ee>
8. Qodirov B.X. “Davlat kadastr va mulk huquqi: nazariya va amaliyot”. – Toshkent: Fan, 2020.